

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЧНОСТИ СТРАНИЦ КНИГ, НАХОДЯЩИХСЯ В КНИГОХРАНИЛИЩАХ БИБЛИОТЕК, ПОСЛЕ ИХ ОБРАБОТКИ ОЗОНОМ. ПОДБОР КОНСТРУКЦИИ ОЗОНАТОРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ КНИГОХРАНИЛИЩ БИБЛИОТЕК ОТ ГРИПКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**Татишвили Г.Д.***Член-корр. НАН Грузии., директор Института неорганической химии и электрохимии им. Р.Агладзе
Грузия, Тбилиси***Чагелишвили В.В.***Д.т.н., главный научный сотрудник Института неорганической химии и электрохимии им.
Р.Агладзе***Басиладзе Ц.М.***К.х.н., научный сотрудник лаборатории радиационной химии***Шанидзе Г.В.***К.х.н., научный сотрудник лаборатории радиационной химии***Мамардашвили М.И.***К.х.н., научный сотрудник лаборатории радиационной химии***Квирквелия Н.М.***Научный сотрудник лаборатории радиационной химии***Табатадзе С.В.***Сотрудник Института неорганической химии и электрохимии***STUDYING THE STRENGTH OF THE BOOK PAGES IN THE LIBRARY'S STORAGE AFTER THE OZONE TREATMENT. SELECTION OF OZONATOR DESIGN TO PROTECT LIBRARY BOOK STORAGE ENVIRONMENTS FROM FUNGAL CONTAMINATION****Tatishvili G.***Corresponding Member of the Georgian Academy of Sciences.
Director, R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry
Georgia, Tbilisi***Chagelishvili V.***Doctore of Texnical Sciences, R.Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry***Basiladze Ts.***Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry.***Shanidze G.***Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry.***Mamardashvili M.***Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry***Kvirkvelia N.***Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry.***Tabatadze S.***Colleague of Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry***Аннотация**

Изучена возможность применения озона для очистки загрязнённых плесенью, вирусами, бактериями и различными другими микроорганизмами книг в хранилищах библиотек. Установлена оптимальная доза озона, которая очищает поверхность страниц от перечисленных факторов без видимых повреждений самой страницы.

Изучена прочность разных типов бумаг (книжных страниц-новых, старых, загрязнённых плесенью, печатных белых и др.) после их обработки озоном. Это зависит от содержимости и структуры бумаг, которая возникает в процессе их производства. Изучение структуры осуществлялось с применением микроскопа, разрушительная сила измерялась в ньютонах.

В процессе работы исследовались страницы старых книг и белых печатных листов при обработке их озонированным воздухом различных концентраций.

Было установлено, что при применении озонатора, производительностью 0,32 г/час и соответствующей обработкой озоном образцов в течение 60 минут не наблюдалось разрушение поверхности и структуры при сравнении их с неозонированными образцами. При увеличении времени озонирования до 90 минут, уже при достижении этого времени, наблюдалось изменение поверхности и структуры, а разрушительная сила (разрыв) в сравнении с неозонированными образцами, была на 0,94 нт меньше у озонированных образцов страниц старых книг. При сравнении озонированных и неозонированных образцов обычных белых печатных листов разрушительная сила была на 0,77 нт меньше.

Изучена работа озонатора в закрытом помещении. Установлена необходимость добавления некоторых изменений для улучшения работы озонатора, из них особенно важных: удаление компрессора воздуха

на значительное расстояние от ячейки озонатора; внесение конструктивных изменений в ячейку озонатора с целью упрощения и повышения эффективности его работы.

Abstract

The possibility of cleaning processes of books contaminated with mold, viruses, bacteria and other microorganisms has been studied. The optimal dose of ozone has been determined, which will clean the surface of the book page from mold, viruses, bacteria and other harmful microorganisms without damaging the surface of the book and its internal structure.

The strength of various types of paper (printing, book—new, old, mold-infested, etc.) when treated with ozone was studied. The paper's strength depends on the composition and structure of the paper, which is formed during the paper production process. The structure was studied using a microscope. The breaking force of the structure was measured in Newtons.

During the work period, studies were conducted on the processes occurring in old books and printing sheets under conditions of increased ozone concentration.

It was determined that using an ozonator with a capacity of 0.32 g/h and the optimal 60-minute dose of ozone did not change the arithmetic mean value of the sheet-breaking force in Newtons compared to non-ozonized samples. However, more highly ozonized (90 minutes) samples, when the surface and internal structure of the paper began to change at the moment of stretching and tearing, the value of the breaking force also varied compared to non-ozonized samples. In particular, in the case of the old book, the breaking force was reduced by 0.94 Newtons compared to non-ozonized samples. The process proceeded similarly in the case of white printing paper, with the breaking force value decreasing by 0.77 Newtons.

The operation of an ozonator in a closed space has been studied.

The need to make several changes to the ozonator design has been identified, the main ones being:

- *Moving the air compressor from the ozonator unit by a significant distance;*
- *Making structural changes to the ozonator cell to simplify and increase its efficiency.*

Ключевые слова: Озонатор, озон, книга, микроскоп, ньютон, конструкция, компрессор.

Keywords: Ozonizer, ozone, book, microscope, Newton, design, compressor.

Введение

Известно [лит. 1.], что при обработке озоном страниц старых книг, находящихся в книгохранилище одной из библиотек, с применением озонатора, производительностью 0,32 г/час и времени озонирования 60 мин., не наблюдалось изменение поверхности страниц и их структуры. С увеличением озонирования до 90 минут начиналось изменение структуры, а после 120 минут озонирования и поверхность и структура страниц полностью разрушалась. Возникла необходимость исследования прочности самих страниц в тех же условиях. На начальном этапе изучалась прочность различных бумаг (печатных белых листов, страниц новых и старых книг, загрязнённых плесенью и др.), что

связано с показателями самой бумаги. Самыми значительными показателями являются плотность и пористость. Для различных бумаг плотность меняется в пределах 0,5 г/см³ -1,2 г/см³. Значение имеет также толщина бумаг, которая измеряется соответствующим прибором(мкм). Сила бумаги зависит от силы структуры самой бумаги, которая возникает в процессе производства. Сила, разрушающая структуру бумаги, измеряется в ньютонах. Известно, что сила бумаги определяется не силой волокна, а силами связи между ними. Например, гидрофобный агент (розин) уменьшает плотность бумаги, а гидрофильный агент(крахмал), наоборот увеличивает. Сила прочности бумаги измерялась прибором(рис.1).

Рис. 1. Прибор для определения прочности бумаги.

Эксперимент

В процессе работы проводились исследования при обработке озоном в течение разного времени озонирования: старых книг и печатных листов, в частности, сохранения и изменения прочности использованной бумаги. Данные, полученные в процессе растяжения и разрыва образцов во время проведения эксперимента, приведены в таблицах 1,2,3,4. С каждым образцом проводилось 6-7 измерений и определялось среднее арифметическое значение в ньютонах [лит.2]. Полученные данные указывают на то, что при озонировании в течение 60 минут с применением озонатора, производительностью 0,32 г/час, среднее арифметическое разрушительной силы (1,92 нт) не меняется в сравнении с неозонированными образцами. С увеличением времени озонирования(90 мин.), начинается изменение

внутренней структуры и поверхности[лит.1]. Полученные данные показывают, что для озонированных образцов, в частности, в случае страниц старых книг(таблица 3) значение разрушительной силы уменьшилось на 0,94 ньютона при сравнении с неозонированными образцами(таблица 1). Аналогичные данные получены в случае печатного листа(таблица 4), в частности, разрушительная сила уменьшилась на 0,77 нт, при сравнении с неозонированными образцами(таблица 2).

Определение прочности в неозонированных образцах

Страница старой книги. Образцы приготовлялись по специальной форме(полная длина 12 см, ширина 1 см, ширина головки 2 см).

Таблица 1

Вес образца, в гр	Разрушительная сила(F), в ньютонах
0.22	1.87
0.23	1.85
0.19	2.16
0.18	2.01
0.18	2.28
0.20	1.85
0.17	1.40
	Ср. 1.92

Белый печатный лист бумаги. Образцы приготовлялись по специальной форме(полная длина 12 см, ширина 1 см, ширина головки 2 см).

Таблица 2

Вес образца, В гр	Разрушительная сила (F), в ньютонах
0.20	3.01
0.20	2.69
0.20	3.50
0.22	3.20
0.20	3.75
0.20	2.95
0.22	3.10
	Ср. 3.30

Определение прочности озонированных(в течение 90 мин.) образцов.

Страница старой книги. Образцы приготовились по специальной форме(полная длина 12 см, ширина 1 см, ширина головки 2 см)

Таблица 3

Вес образца, в гр	Разрушительная сила (F), в ньютонах
0.35	0.80
0.38	0.85
0.33	1.01
0.33	1.19
0.35	0.91
0.31	1.06
0.31	1.06
	Ср. 0,98

Белый печатный лист бумаги. Образцы приготовились по специальной форме(полная длина 12 см, ширина 1 см, ширина головки 2 см).

Таблица 4

Вес образца, в гр	Разрушительная сила(F), в ньютонах
0.27	2.13
0.33	2.60
0.36	2.10
0.33	2.90
0.29	2.60
0.33	2.70
0.33	2.70
	Ср. 2.53

Выводы

Установлено, что озонирование в течение 60 минут с применение озонатора, производительностью 0,32 г/час страниц старых книг или печатных листов не меняет среднее арифметическое значение разрушительной силы в ньютонах при сравнении с неозонированными образцами. При увеличении времени озонирования до 90 минут, когда начинается изменение поверхности и структуры бумаги, при растяжении и разрыве также изменяется значение разрушительной силы при сравнении с неозонированными образцами. В частности, в случае страниц старой книги разрушительная сила уменьшилась на 0,94 нт, при сравнении с неозонированными образцами. Аналогично протекает процесс в случае белого печатного листа, разрушительная сила уменьшилась на 0,77 нт.

Для выполнения предоставленной работы возникла необходимость создания озонатора новой конструкции в лабораторных условиях для защиты книгохранилищ библиотек от грибковых заболеваний.

После испытания работы озонатора в закрытом помещении понадобились некоторые изменения, из которых важными являются: 1. Удаление компрессора воздуха на значительное расстояние от ячейки озонатора и 2. Внесение конструктивных изменений в ячейку озонирования с целью упрощения и повышения эффективности работы. Необходимость 1-го изменения вызвана тем, что в компрессор воздуха непосредственно вблизи ячейки озонатора, вместе с воздухом попадает выработанный озон. Как известно, рабочие детали компрессора, в большинстве случаев сделаны из резины, из стали и при работе в среде озона они часто выходят из строя из-за коррозии.

Для устранения этой причины компрессор должен находиться на значительном удалении от ячейки озонатора или в другом помещении и оттуда должна осуществляться подача чистого воздуха в озонатор. С целью повышения эффективности работы озонатора были исследованы указанные на рис. 2. четыре ячейки озонирования различных конструкций и схемы взаиморасположения

их активных элементов. В первой и во второй ячейках зона озонирования (объёмная электрическая дуга) осуществляется между находящейся в центре кварцевой трубы из нержавеющей стали и внешней, намотанной на кварцевую трубу спиралью из нихромовой проволоки. Во второй ячейке число витков спирали в пять раз больше, чем в первой (5/1). В этих условиях озон получается как внутри кварцевой трубы, так и снаружи вокруг намотанной спирали. Из-за высокой температуры внутри кварцевой трубы обратимая реакция $3O_2 \leftarrow \dots \rightarrow 2O_3$ отклоняется влево. В обоих случаях, выработанный во внешней среде, озон должен распространяться в соседней низкотемпературной зоне без по-

падения в высокотемпературную зону для уменьшения перехода озона в кислород. Исходя из этого, увеличение снаружи витков спирали должно увеличить выход озона вокруг внешней спирали. В это же время увеличение витков способствует повышению температуры во внутренней зоне и переходу реакции обратно $2O_3 \rightarrow 3O_2$.

В третьем варианте ячейки узкая зона озонирования возникает между находящейся в конце центральной трубы диском из нержавеющей стали и расположенного вдоль кварцевой трубы узкополосового электрода. Когда эта зона минимально удалена от выхода ячейки, образующийся внутри и снаружи озон в оптимальном количестве попадает в нужную среду и служит поставленной цели.

Рис. 2. Схемы основных предложенных ячеек озонирования.

1-центральный электрод из нержавеющей стали; 1'- центральный электрод в форме диска; 2- кварцевая труба; 3- внешний электрод со спиралью с четырьмя витками из нихромовой проволоки; 3'- внешний электрод со спиралью с 20-ю витками из нихромовой проволоки; 3''- внешний электрод (один виток спирали проволоки из нихрома); 4- зона объёмной электрической дуги.

В четвёртом варианте конструкции ячейки электрическая дуга осуществляется непосредственно между концом центральной трубы и оптимально отдалённого внешнего узкополосового электрода. В этих условиях электрическая дуга принимает форму воронки. Такое расположение

электродов на оптимальном удалении от конца кварцевой трубы определяет максимальное введение озона в нужную среду.

Тестирование всех четырёх конструкций осуществлялось с применением герметического цилиндрического сосуда, представленного на рис. 3.

Рис.3. Схема устройства тестирования ячеек озонаторов. 1-герметичная камера, объемом 10000 см³, 2-ячейка озонирования, объемом 100 см³.

Тестирование всех четырёх конструкций проводилось с использованием герметического цилиндрического сосуда, представленного на рис.3 в следующих условиях: объём сосуда двумя степенями превосходил объём ячеек; интенсивность подаваемого в ячейку воздуха составляла 300л/час. Приложенный потенциал на электроды во всех случаях равнялся 10 кволт. Продолжительность озонирования потока воздуха регулировалась с помощью

реле времени и во всех случаях равнялось 2 минутам, относительность объёмов ячейки и сосуда, стабильность потока воздуха, продолжительность озонирования определяли идентивность условий испытания четырёх ячеек с условиями испытываемого объекта (книгохранилищ библиотек). Количество испытываемого озона определялось иодометрическим методом. Данные тестирования представлены в таблице 5.

Таблица 5

Данные количества иода, полученные при пропускании озонированного воздуха через 200 мл 0,1 N раствора KI.

Варианты конструкций	Количество затраченного 0,005 N раствора $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (мл)	Количество выделяющего иода, N
1	23	$5 \cdot 10^{-4}$
2	17	$4 \cdot 10^{-4}$
3	54	$16 \cdot 10^{-4}$
4	54	$16 \cdot 10^{-4}$

Отсюда можно сделать вывод, что с точки зрения эффективности ячейки третьей и четвёртой конструкции практически идентичны и значительно превосходят остальные. Поэтому, предусматривая простоту конструкции, рекомендовано применение четвёртого варианта ячейки

Список литературы

1. Tatishvili G., Chagelishvili V., Basiladze Ts.,Shanidze G., Mamardashvili M., Kvirkvelia N.,

Tabatadze S. The Problem of Mold in Library Storages and the Ways to Eliminate it DOI: 10.5281/zenodo.14869885 Slovak international scientific journal, 2025, 1(92), 7-9. ISSN 5782-5319

2. minkar.ru <https://inkar.ru/ka/health-and-beauty/opisanie-ploshosti-belogo-lista-bumagi-mehanicheskaya-prochnosti>

3. Патент Грузии-Ge U 2025 2214Y